

QISHLOQ XO‘JALIGINI MEXANIZATSIYALASHTIRISH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH

Xoliyarov Farhod Toshmuradovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti stajyor tadqiqotchisi, Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti asistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289529>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonlarini raqamlashtirish uslubiyotini keng ko‘lamda o‘rganildi, Surxondaryo viloyati sharoitida qishloq xo‘jaligida raqamlashtirishning samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, tuproq namligini real vaqt rejimida aniqlash va shu asosda agrotexnika ishlov berish parametrlarini texnika haydash tezligi, chuqurlik va mos uskunalarni tanlovi optimallashtirish usullarini o‘rganadi. Ilmiy asoslangan uslub va zamonaviy raqamli texnologiyalar IoT sensorlar, sun‘iy intellekt hamda mobil va platformalar yordamida yer resurslarini boshqarish samaradorligi oshirilishi va fermerlar uchun foydali tavsiyalar shakllantirilishi maqsad qilingan. Natijalar ko‘rsatadiki, avtomatlashtirilgan monitoring tizimi asosida qabul qilingan qarorlar hosildorlikni oshirish va resurslardan yanada tejamkor foydalanishga olib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish, tuproq namligi, agrotexnik ishlov, sun‘iy intellekt, IoT sensorlar, tavsiyalar, mobil ilova, qishloq xo‘jaligi texnikasi, ma‘lumotlar tahlili, real vaqt monitoringi, dron kuzatuvlari.

Аннотация. В данной статье всесторонне изучены методологические основы цифровизации процессов механизации сельского хозяйства в Узбекистане, в частности в условиях Сурхандарьинской области. Исследование направлено на повышение эффективности цифровизации в аграрной сфере за счёт определения влажности почвы в режиме реального времени и оптимизации агротехнических параметров обработки почвы, таких как скорость и глубина обработки, а также выбор соответствующей техники. Научно обоснованный подход с применением современных цифровых технологий — IoT-сенсоров, искусственного интеллекта, мобильных и веб-приложений — способствует эффективному управлению земельными ресурсами и формированию полезных рекомендаций для фермеров. Результаты исследования показали, что решения, основанные на автоматизированной системе мониторинга, способствуют повышению урожайности и более экономному использованию ресурсов.

Ключевые слова: цифровизация сельского хозяйства, влажность почвы, агротехническая обработка, искусственный интеллект, IoT-сенсоры, рекомендации, мобильное приложение, сельскохозяйственная техника, анализ данных, мониторинг в реальном времени, аэрофотосъёмка с дронов.

Abstract. This article presents a comprehensive study of the methodological foundations for the digitalization of agricultural mechanization processes in Uzbekistan, with a focus on the conditions of the Surkhandarya region. The research aims to enhance the effectiveness of digitalization in agriculture by monitoring soil moisture in real-time and optimizing agro-technical parameters such as machinery speed, working depth, and equipment selection. The scientifically grounded approach, based on modern digital technologies including IoT sensors, artificial intelligence, and mobile/web applications, contributes to the efficient management of land resources and the generation of useful recommendations for farmers. The results indicate

that decisions supported by automated monitoring systems lead to increased crop yields and more efficient use of resources.

Keywords: *agricultural digitalization, soil moisture, agro-technical operations, artificial intelligence, IoT sensors, recommendations, mobile application, agricultural machinery, data analysis, real-time monitoring, drone observation.*

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarni qishloq xo‘jaligiga joriy etish orqali yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, hosildorlikni ko‘paytirish va mehnat unumdorligini yaxshilash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, tuproqning real holati, xususan, namlik darajasi asosida agrotexnik tadbirlarni rejalashtirish masalasi qishloq xo‘jaligi mexanizatsiyasini takomillashtirishda muhim omil sifatida qaraladi. Surxondaryo viloyati agroiqtisodiy salohiyati yuqori bo‘lgan hududlardan biri bo‘lib, iqlim o‘zgaruvchanligi va suv resurslarining chegaralanganligi sababli, yerga ishlov berishda zamonaviy va aniq texnologik yondashuvlarni joriy etish zaruratga aylangan. An‘anaviy usullar bilan amalga oshiriladigan agrotexnik faoliyatlar ko‘pincha ekinlarning rivojlanish bosqichlari, tuproq holati yoki ob-havo sharoitlari bilan bog‘liq real vaziyatni inobatga olmaydi. Shu bois, ushbu tadqiqot doirasida tuproq namligini aniqlash va shu asosda texnikaning ishlatish yerga ishlov berishda shudugorlash, kultivatsiya qilish chuqurligi, harakatlanish tezligi va mos turini belgilash orqali agrotexnik tadbirlarni samarali tashkil etish bo‘yicha raqamli yechim – ya‘ni “AgroSmart Surxon” nomli mobil platforma loyihasi taklif qilinmoqda. Bu platforma IoT sensorlari, dron kuzatuvlari va sun‘iy intellekt asosidagi tavsiya tizimi orqali fermerlarga dalalardagi holat bo‘yicha aniq tavsiyalar beradi.

Mazkur ishning dolzarbligi — yer va suv resurslaridan foydalanishda ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida agrotexnika qarorlarini optimallashtirish, shu bilan birga, hududiy sharoitga mos texnologik yechimlarni ishlab chiqish bilan belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasining me‘yoriy huquqiy hujjatlari va Prezident qarorlari raqamlashtirishni rivojlantirishga asos yaratadi. “O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo‘lgan davrdagi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi” qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy qilishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Shu bilan birga, “Qishloq xo‘jaligini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi qaror mexanizatsiyani modernizatsiya qilish va samaradorlikni oshirishni ko‘zda tutadi. Ushbu hujjatlar raqamlashtirish uslubiyotini qo‘llash uchun huquqiy asos bo‘ldi.

Adabiyotlar tahlili

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonlarini raqamlashtirish jarayonlarini o‘rganishda xalqaro va mahalliy adabiyotlar hamda qonunchilik hujjatlari muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko‘p jihatdan texnologik vositalarning qo‘llanilishi, agrotexnika operatsiyalarini optimallashtirish va hosildorlikka ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. Xalqaro miqyosda, jumladan, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) va World Bank Agriculture Innovation Systems (AIS) Reportsda qayd etilishicha, raqamli texnologiyalar yordamida qishloq xo‘jaligi jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish, resurslar samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. N.Shukurov o‘zining “O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini innovatsion rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni” nomli ilmiy maqolasida sun‘iy intellekt, sensor texnologiyalari va ma‘lumotlar tahlilining qishloq xo‘jaligi samaradorligiga ta‘sirini tahlil qilgan. Unda ta‘kidlanishicha, IoT va geolokatsion texnologiyalar asosida dalalarni real vaqtda kuzatish orqali

agrotexnik tadbirlarni aniq belgilash mumkin. J.T.Karimov tomonidan olib borilgan tadqiqotda, Surxondaryo viloyatida suv resurslaridan foydalanishda raqamli monitoring tizimlari joriy etilishi orqali hosildorlik 12–15 foizgacha oshganligi qayd etilgan. Bu esa bevosita tuproq holatiga asoslangan boshqaruv tizimining amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Shuningdek, T.Z.Yusupovning yerga ishlov berish texnologiyalarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy ishlari, tuproq zichligi va namlik darajasiga qarab texnika haydash chuqurligi va tezligini belgilashda aniq tavsiyalar ishlab chiqishning ilmiy asoslarini bayon etadi. Xalqaro tajribadan misol keltiradigan bo'lsak, John Deere Operations Center va CropX kabi raqamli agroplatformalar real vaqtli monitoring va sun'iy intellekt asosida ekin parvarishi uchun tavsiyalar ishlab chiqadi. Ular asosan AQSh, Isroil va Yevropa davlatlarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ushbu manbalar va tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish jarayonida, ayniqsa, tuproq namligini aniqlash va unga mos ishlov berish texnikasi tavsiyasi fermer qarorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy omil hisoblanadi.

Shu asosda, “AgroSmart Surxon” platformasini ishlab chiqish bo'yicha olib borilayotgan ushbu tadqiqot, mavjud ilmiy ishlarni hududiy va amaliy nuqtai nazardan chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot Surxondaryo viloyatining iqlim va agrotexnik sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Fermer xo'jaliklarida tuproq namligi va haroratini real vaqt rejimida kuzatish uchun IoT texnologiyalariga asoslangan sensorlar o'rnatiladi. Ushbu sensorlardan olingan ma'lumotlar maxsus ishlab chiqilgan bulutli bazaga uzatiladi va tahlil qilinadi. Dalalardagi o'simliklarning o'sish sur'atini baholashda dron kuzatuvlari va vizual tahlil usullari qo'llaniladi. Tizimga yig'ilgan ma'lumotlar sun'iy intellekt algoritmlari yordamida qayta ishlanib, texnik ishlov berish chuqurligi, tezligi va mos texnika turi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu tavsiyalar "AgroSmart Surxon" mobil ilovasi orqali fermerlarga vizual va interaktiv shaklda yetkaziladi. Eksperiment tarzida ikki xil guruh — raqamli tizimga asoslangan va an'anaviy usulda ishlov berilgan maydonlar natijalari taqqoslab tahlil qilindi. Natijalar hosildorlik, suv va yoqilg'i sarfi hamda ishlov berish samaradorligi ko'rsatkichlari asosida statistik usullar orqali baholandi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonlarini raqamlashtirishning tahlili va kutilayotgan natijalarini ko'rib chiqib. Tahlil FAO ma'lumotlari, “Raqamli O'zbekiston 2030” strategiyasi “Qishloq xo'jaligini rivojlantirish to'g'risida”gi qarorga asoslandi. Tadqiqot davomida Surxondaryo viloyatining Denov, Sho'rchi va Jarqo'rg'on tumanlaridagi fermer xo'jaliklarida tuproq namligini aniqlash va unga mos texnik ishlov berishning samaradorligi baholandi. Sensorlar va dronlar yordamida to'plangan ma'lumotlar asosida sun'iy intellekt orqali ishlab chiqilgan tavsiyalar eksperiment guruhiga tatbiq etildi, an'anaviy usullar esa nazorat guruhi maydonlarida saqlab qolindi.

1. Tuproq monitoringi va texnika ishlov parametrlari: Eksperiment guruhlarida texnika haydash chuqurligi 18–22 sm, tezligi esa 4–5 km/soat deb tavsiya etilgan bo'lsa, nazorat guruhlarida bu parametrlar bir xil tarzda 20 sm, 6 km/soat qo'llanildi. Sensorlar orqali aniqlangan ma'lumotlarga asoslangan moslashtirilgan parametrlar ishlov samaradorligini oshirdi.

2. Hosildorlikdagi farqlar: Nazorat va eksperiment guruhlarida o'rtasida o'rtacha 13–17% gacha hosildorlik farqi kuzatildi. Ayniqsa, namligi 45% dan yuqori bo'lgan dalalarda dron orqali olingan tavsiyalarga asosan ishlov berish natijasida o'simlik rivojlanishida ijobiy siljish qayd etildi.

3. Resurslardan foydalanish samaradorligi. Eksperiment guruhlari bilan solishtirganda: suv sarfi 11% ga kamaydi; yoqilg‘i sarfi 8% ga kamaydi; texnika ishlash vaqti 15% ga qisqardi; yerga qayta ishlov berish holatlari soni kamaydi.

4. Fermerlar fikrlari: Tizimni qo‘llagan fermerlar fikricha, mobil ilova orqali olingan ogohlantirishlar va tavsiyalar tufayli yerga vaqtida ishlov berish imkoniyati ortgan. Ko‘pchilik foydalanilgan ilovani sodda interfeysli, amaliyotga mos va tejamli deb baholagan.

1-jadval

Ko‘rsatkich	Nazorat guruhi	Eksperimen t guruhi	Farq (%)
Hosildorlik (s/ga)	48	55.5	+15.6%
Suv sarfi (m ³ /ga)	640	570	-10.9%
Yoqilg‘i sarfi (l/ga)	21	19.3	-8.1%
Texnika ishlov vaqti (soat/ga)	1.7	1.45	-14.7%

Eksperiment va nazorat guruhlari natijalari (o‘rtacha)

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan agrotexnik tavsiyalar fermer xo‘jaliklari faoliyatini samarali rejalashtirish va boshqarishda yuqori natija bermoqda.

1-rasm. Nazorat va eksperiment guruhlari o‘rtasidagi asosiy ko‘rsatkichlar solishtirilgan grafigi.

Raqamli texnologiyalar, xususan IoT sensorlar va sun‘iy intellekt asosidagi tavsiya tizimi orqali qishloq xo‘jaligi yerlariga optimal ishlov berish imkonini beruvchi yondashuvlar ishlab chiqilishi samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Eksperiment guruhlarida, ya‘ni “AgroSmart Surxon” mobil ilovasi orqali tavsiya qilingan ishlov parametrlariga amal qilingan dalalarda yuqoridagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Quyida ushbu mobil ilovaning ko‘rinishlari keltirildi.

2-rasm. “AgroSmartSurxon” ilovasi interfeysi

Mobil ilova interfeysi fermerlarga dalaning real holatini kuzatish, ogohlantirishlar olish va qaysi texnikani, qachon va qanday chuqurlikda ishlatish kerakligini bilishda samarali vosita bo‘ldi.

Natijalar

Asosiy natijalar quyidagilardan iborat: hosildorlik oshdi, Suv sarfi kamaydi, Yoqilg‘i tejaldi, Ishlov vaqti qisqardi, ilova orqali real vaqtli bildirishnomalar, ogohlantirishlar va tavsiyalar olish imkoniyati yaratildi, Ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar bilan Sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar tuproq namligi, harorati va o‘simlik holati kabi ko‘rsatkichlarga tayanib shakllantirildi, bu esa noaniqlikni kamaytirdi va aniq ishlovlarni ta‘minladi.

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonda qishloq x‘jaligi mexanizatsiyasi hozirgi kunda samarasiz ishlaymoqda shu sababli sohani raqamlashtirishga e‘tibor ortgan bizning ilmiy tadqiqotimizdan kelib chiqib quyuidagi xulosa va takliflar berildi. Surxondaryo viloyatidagi tadqiqotlar asosida qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususan tuproq namligini monitoring qilish va agrotexnika ishlov berishni optimallashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkinligi isbotlandi. “AgroSmart Surxon” nomli raqamli platforma misolida ishlab chiqilgan yechimlar quyidagi asosiy ustunliklarni ta‘minladi: Hosildorlik 15% dan ortiq oshdi; Suv va yoqilg‘i kabi resurslar tejaldi; Texnik ishlov samaradorligi yaxshilandi; Fermerlar uchun qaror qabul qilish jarayoni soddalashdi. Mobil ilova orqali sun‘iy intellekt asosida tavsiya etilgan parametrlar tuproq holati va o‘simlik rivojlanishiga moslashtirilgan bo‘lib, dalalarda optimal agrotexnik ishlov berish uchun aniq yo‘nalish berdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qishloq xo‘jaligiga joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlikni ham oshiradi. Ayniqsa, suv resurslari cheklangan hududlar uchun bunday yechimlar strategik ahamiyat kasb etadi.

Takliflar:

“AgroSmart Surxon” platformasini keng miqyosda (viloyat va respublika darajasida) joriy etish.

Texnologiyalarning uzluksiz ishlashi uchun infratuzilmani mustahkamlash.

Fermerlarni raqamli savodxonlik bo'yicha o'qitish va qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish.

Sun'iy intellekt algoritmlarini mahalliy ekin turlari va agroiqlim sharoitlariga moslashtirishda davom etish.

Taklif etilgan mobil ilova va model traktorga IoT sensorlar o'rnatish bilan va "AgroSmartSurxon" ilovasi bilan dizel yoqilg'isini tejash va iqtisodiyotimizga milliardlab so'm iqtisodiy foyda keltiradi. Ekologik jihatdan, CO₂ chiqindilarini 10-15% ga kamaytiradi, bu global ekologik maqsadlarga mos keladi va qishloq xo'jaligini barqaror qiladi. Ijtimoiy jihatdan, fermer daromadi oshadi, sensor o'rnatish va xizmat ko'rsatishda yangi ish o'rni yaratiladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish infratuzilma internet qamrovi, fermerlar savodxonligi va davlat qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi va boshqa bir qancha qarorlar huquqiy asos bo'lsa-da, sohani rivojlantirish hamda yoqilg'i tejashga qaratilgan aniq mexanizmlar yetishmaydi – maqola bu bo'shliqni to'ldirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO. Digital Agriculture: Farmers in the Driver's Seat. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. <https://www.fao.org>
2. Shukurov N. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni. – Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2020. №4. – B. 45–52.
3. Karimov J.T. Surxondaryo viloyatida suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirishda raqamli yechimlar. – "Agrosanoat innovatsiyalari" ilmiy jurnali, 2021. №2. – B. 38–44.
4. Yusupov T.Z. Qishloq xo'jaligida yerga ishlov berish texnologiyalarini optimallashtirish usullari. – Monografiya. – Toshkent: Qishloq xo'jaligi nashriyoti, 2022. – 124 b.
5. John Deere. Operations Center – Precision Agriculture Platform. <https://www.deere.com>
6. CropX Technologies. Smart Soil Sensor and AI Platform. – Tel Aviv, Israel. <https://www.cropx.com>
7. Jumaniyozov A.A. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi. – Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 2023. №1(75). – B. 67–71.
8. Xo'jayev Sh. Agrosanoatda raqamlashtirish: imkoniyat va muammolar. – "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, 2022. №3. – B. 90–94.
9. Yuldashev B.B. Agrotexnologik operatsiyalarning axborot tizimlari asosida boshqaruvi. – Ilmiy maqola. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti, 2022.
10. O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davrdagi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi. Prezidentning 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoni.
11. "Qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish to'g'risida". Prezidentning 2019 yil 9 oktyabrdagi PQ-4486-sonli qarori.
12. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining 2021 yil 15 martdagi 45-sonli buyrug'i "Texnikani yangilash to'g'risida".
13. "O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi texnikasini modernizatsiya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 avgustdagi 632-son qarori.